

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 330.101

ГОЛУБЕВ О.В.

Розвиток соціального підприємництва в світі та можливості для України

Предметом дослідження є можливості щодо імплементації досвіду соціального підприємництва в світі за сучасних умов господарювання.

Метою дослідження є аналіз досвіду регулювання соціального підприємництва в світі.

Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах та методах і прийомах наукового пізнання.

Результати роботи. Обґрунтовані можливості щодо використання досвіду розвинених країн у сфері регулювання соціального підприємництва. Розкрито етапи розвитку соціального підприємництва в світі. Розкрито особливості розвитку соціальних підприємств Великобританії, Німеччини, США. Акцентовано увагу на роль та місце держави у забезпеченні реалізації соціального підприємництва. Також автором розкрито позитивні ефекти від діяльності соціального підприємництва.

Галузь застосування результатів. Управління національною економікою за умов сталого розвитку в частині дослідження та можливостей реалізації досвіду регулювання соціального підприємництва розвинених країн для економіки України.

Висновки. Зарубіжний досвід соціального підприємництва демонструє можливості і переваги неприбуткового сектора, причому не лише соціальні, але й економічні. Крім того, світовий досвід – орієнтир, який показує, що потрібно змінити в законодавстві, діяльності підприємств і держави. Дійсно, бізнес сьогодні спроможний взяти на себе значну частину соціального тягаря (медичне забезпечення, об'єкти інфраструктури), який покладений на державу, а в обмін повинен отримати сприятливі умови та прозорі гарантії стабільного і безперешкодного розвитку.

Ключем до успішного розвитку соціальних підприємств в Україні є вироблення національних стратегій розвитку соціального підприємництва, які дозволили б скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін – підприємців, громадських організацій, донорських структур і держави.

Ключові слова: підприємництво, соціальне підприємництво, бізнес підприємства, соціальний ефект, місія, некомерційна організація.

Развитие социального предпринимательства в мире и возможности для Украины

Предметом исследования является возможности имплементации опыта социального предпринимательства в мире в современных условиях хозяйствования.

Целью исследования является анализ опыта регулирования социального предпринимательства в мире.

Методы исследования базируются на общенаучных принципах, методах и приемах научного познания.

Результаты работы. Обоснованы возможности использования опыта развитых стран в сфере регулирования социального предпринимательства. Раскрыты этапы развития социального предпринимательства в мире. Раскрыты особенности развития социальных предприятий Великобритании, Германии, США. Акцентируется внимание на роль и место государства в обеспечении реализации социального предпринимательства. Также автором раскрыты положительные эффекты от деятельности социального предпринимательства.

Область применения результатов. Управление национальной экономикой в условиях устойчивого развития в части исследования и возможностей реализации опыта регулирования социального предпринимательства развитых стран для экономики Украины.

Выводы. Зарубежный опыт социального предпринимательства демонстрирует возможности и преимущества некоммерческого сектора, причем не только социальные, но и экономические. Кроме того, мировой опыт – ориентир, который показывает, что нужно изменить в законодательстве, деятельности предприятий и государства. Действительно, бизнес сегодня способен взять на себя значительную часть социального бремени (медицинское обеспечение, объекты инфраструктуры), который возложен на государство, а в обмен должен получить благоприятные условия и прозрачные гарантии стабильного и беспрепятственного развития.

Ключом к успешному развитию социальных предприятий в Украине является выработка национальных стратегий развития социального предпринимательства, которые позволили бы скоординировать усилия всех заинтересованных сторон – предпринимателей, общественных организаций, донорских структур и государства.

Ключевые слова: предпринимательство, социальное предпринимательство, бизнес предприятия, социальный эффект, миссия, некоммерческая организация.

GOLUBEV A.V.

Development of social entrepreneurship in the world and opportunities for Ukraine

The subject of the study is the possibility of implementing the experience of social entrepreneurship in the world under the current economic conditions.

The purpose of the study is to analyze the experience of regulating social entrepreneurship in the world.

Research methods are based on scientific principles and methods and techniques of scientific knowledge.

Results of work. The opportunities for using the experience of developed countries in the field of regulation of social entrepreneurship are grounded. The stages of development of social entrepreneurship in the world are revealed. The peculiarities of development of social enterprises of Great Britain, Germany, USA are revealed. Emphasis is placed on the role and place of the state in ensuring the realization of social entrepreneurship. The author also revealed the positive effects of social entrepreneurship.

Area of application of results. Management of the national economy under conditions of

sustainable development in terms of research and opportunities to realize the experience of regulating social entrepreneurship of developed countries for the economy of Ukraine.

Conclusions. *Foreign experience of social entrepreneurship demonstrates the opportunities and benefits of the non-profit sector, not only social but also economic. In addition, world experience is a benchmark that shows what needs to be changed in legislation, business and government. Indeed, business today is able to take on a large part of the social burden (health care, infrastructure) that is entrusted to the state, and in exchange it must receive favorable conditions and transparent guarantees of stable and unimpeded development.*

The key to successful development of social enterprises in Ukraine is the development of national strategies for the development of social entrepreneurship, which would coordinate the efforts of all stakeholders – entrepreneurs, public organizations, donor structures and the state.

Keywords: *entrepreneurship, social entrepreneurship, business enterprise, social effect, mission, non-profit organizations.*

Постановка проблеми. За останні роки поняття «соціальне підприємництво» все частіше використовується українським суспільством у різних контекстах. При цьому, часом у неоднозначних, і таких, що не мають нічого спільного ані з бізнесом, ані з українським соціальним життям. Проводяться форуми, конференції, фахові обговорення, проте це не додає визначеності означеному виду людської діяльності.

Тенденція до загострення значної кількості соціальних проблем є загальносвітовою. Неспроможність держави вирішити ці проблеми стала одним з основних поштовхів до розвитку соціального підприємництва. Проте ступінь гостроти соціальних проблем по-різному впливає на становлення та розвиток соціального підприємництва у тих або інших країнах. Соціальне підприємництво надає можливість часткового й динамічного вирішення на місцевому рівні тих гострих соціальних проблем, які неспроможна вирішити держава, а також включення в економічну діяльність тих підприємств, які ставлять за мету не лише одержання прибутку, збагачення, накопичення капіталу, але й її спрямування на підтримку уразливих груп населення, створення нових робочих місць, пом'якшення та вирішення соціальних проблем країни. Соціальне підприємництво динамічно зростає у багатьох країнах світу, передусім в європейських країнах, успішно вирішуючи питання безробіття, соціального захисту та соціальної адаптації у суспільстві.

Якщо раніше підприємництва несли відповідальність тільки перед своїми акціонерами і, як правило, заявляли, що справою бізнесу є сам бізнес, то в даний час сучасні керівники усвідомлюють, що репутація і фінансові результати діяль-

ності їх підприємств безпосередньо залежать від того, чи є їх підприємницька діяльність гідним членом громадянського суспільства. Підприємництва поступово переходять від безсистемної добробочинності до більш складних корпоративних програмах соціальної відповідальності, до стратегічних форм взаємодії з суспільством і державою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Учені та спеціалісти, які займаються даною проблемою, не завжди чітко визначають її місце і часто обмежуються констатацією положення, що соціальна відповідальність – це добровільні соціальні зобов'язання, які визнаються суспільством та які бере на себе власник або уповноважений ним орган підприємства з метою задоволення соціальних інтересів персоналу та всіх зацікавлених сторін в межах економічної доцільності.

Розкриття сутності соціальної відповідальності знайшла широке відображення у наукових дослідженнях переважно зарубіжних учених: К. Алтер, М. Баталіної, Дж. Босчі, Г. Діза, М. Крамера, І. Марті, Дж. Мейра, О. Московскої, І. Пагави, Дж. Робінсона, Л. Тарадіної та ін. Як відносно новий соціально-економічний феномен, соціальні підприємства ще тільки стають предметом дослідження вітчизняних науковців: Д.О. Бакори, І.І. Березняк, З.І. Галушки, О.І. Дацко, О.І. Зайцевої, А.І. Мокія, О.О. Набатової, В.І. Удотової та ін.

Метою статті є аналіз досвіду регулювання соціального підприємництва в світі.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Вперше поняття «соціальний підприємець» як термін став вживатися в 60-х роках 20-го століття у Великобританії. В цей час соціальні питання активно піднімалися в англійській літературі, але більш стійке і широке вживання термін «соці-

альне підприємництво» отримав у 70–80-х роках [6, с.391].

Активізація розвитку соціального підприємництва в Європі (Великобританія, Польща, Італія та ін.), у країнах Північної та Південної Америки (США, Канада, Бразилія), в Азійських країнах (Південна Корея, Японія, Тайвань) припадає на 90-ті роки минулого століття. Проте, ще й досі результати їх діяльності не стали об'єктом офіційної статистики в жодній країні. Це обумовлене невизначеністю статусу соціальних підприємств, надзвичайно широким спектром сфер і форм їх діяльності, різними підходами до розуміння їх сутності.

Соціальне підприємництво – це гібридна підприємницька діяльність яка націлена на вирішення соціальних проблем та залучення сучасного бізнесу бути соціально відповідальним.

Термін «соціальне підприємництво», є складним поняттям і несе в собі ряд суперечностей: з одного боку, мова йде про «соціальну», тобто належить до суспільної діяльності, а з іншого – це підприємницька діяльність з бажанням лише отримувати прибуток. Даний термін асоціюється з особливою вродженою здатністю відчувати і використовувати можливості поєднанням нестандартного мислення і прагнення створити або принести в життя щось абсолютно нове, але з соціальним ефектом для суспільства.

Соціальні підприємства Великобританії динамічно розвиваються, однак не мають єдиної правової моделі. Прибутки соціальних підприємств не оподатковуються за умов, якщо прибуток використаний для реалізації соціальних цілей підприємства або якщо комерційна діяльність здійснюється у процесі реалізації соціальної мети [1].

У Німеччині соціальні підприємці зацікавлені лише в обмеженні їх власної відповідальності та існуванні сприятливої системи оподаткування. Німецькі соціальні підприємці кваліфікують свою діяльність як «діяльність, спрямовану на спільний добробут», однак їх підтримка з боку держави не має системного характеру [2].

Засновники соціальних підприємств не отримують дивіденди, а прибуток повністю використовують на виплату зарплати або розширення соціальної діяльності організацій. Тобто підприємство може отримати податкові пільги лише у разі отримання статусу некомерційної організації. Державна підтримка проявляється у надан-

ні грантів з бюджету, фінансуванні окремих програм, інформаційній підтримці [3].

Соціальне підприємництво націлене на вирішення соціальних проблем, що характеризується наступними основними ознаками:

- соціальний вплив – цільова спрямованість на рішення існуючих соціальних проблем у суспільстві;
- інновації – застосування нових, унікальних підходів, що дозволяють збільшити соціальний вплив;
- самоокупність і фінансова стійкість – здатність соціального підприємства вирішувати соціальні проблеми до тих пір, поки це необхідно, і за рахунок доходів, одержуваних від власної діяльності;
- масштабність – збільшення масштабу діяльності соціального підприємництва (на національному і міжнародному рівні) і поширення досвіду з метою збільшення соціального впливу;
- підприємницький підхід – здатність соціального підприємця бачити недоліки ринку, знаходити можливості, акумулювати ресурси, розробляти нові рішення, які надають довгостроковий позитивний соціальний вплив на суспільство цілому.

Соціальний бізнес у Європі та Америці зародився понад п'ятдесят років тому. Зарубіжні концепції соціального підприємництва відрізняються роллю держави:

1. Модель Північної Європи (Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Швеції) характеризується активною підтримкою держави.

2. Моделі США, Канади, Японії містять регулювання на рівні підприємств, використання благодійництва.

3. Модель Центральної Європи (Австрії, Німеччини, Франції) відрізняється адресними соціальними програмами і бізнес-проектами.

4. Модель Великої Британії має відзнакою значні соціальні інвестиції. Поступово різниця між моделями зменшується [10, с. 107].

Залежно від розуміння суті та призначення соціального підприємництва можна виділити декілька підходів, що склалися щодо його змісту у світі. В американському контексті Social Enterprise Alliance визначає соціальне підприємництво як діяльність НПО (неприбуткової організації), що використовує бізнес-стратегії або засновує підприємство задля отримання доходу та направляє його на підтримку соціальної місії. У Великобританії воно визначається як діяльність комунальних підприємств, кредитних спілок, товариств, власниками яких є працюючі там робітники, кооперативи,

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

фонди розвитку, соціальні компанії, житлові кооперативи та благодійні організації.

Організація Social Enterprise London (SEL, UK) визначає такі риси соціального підприємництва: орієнтація на ринкові умови та спроможність функціонувати в таких умовах; наявність соціальної спрямованості та етичних принципів діяльності; «соціальна власність» підприємства, автономність та незалежність, за якої прибуток йде на потреби соціальних груп–власників або на потреби громади [6, с.393].

Соціальне підприємництво має позитивні ефекти від діяльності, це:

- сприяння працевлаштуванню людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями та безробітних;
- пропонування нових шляхів для реформування державних соціальних послуг;
- підтримка залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських засадах, об'єднання громад навколо соціальних проблем;
- розширення видів соціальних послуг, які залишаються поза увагою звичайного бізнесу
- у зв'язку з малоприбутковістю, непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки;
- ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні соціальних проблем;
- зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів);
- сприяють формуванню сприятливого конкурентного середовища [9].

Так, досить поширеним у країнах Північної і Південної Америки є підхід, за яким соціальним підприємництвом називають підприємницьку діяльність неприбуткових недержавних організацій (unprofitable private organization), яка спрямована передусім на реалізацію статутних цілей цих організацій. Мається на увазі, що місія і статутні цілі УРО направлені на вирішення соціальних проблем, надання послуг та поліпшення якості життя цільової групи, заради інтересів якої створювалася організація. Суб'єктами соціального підприємництва за таким підходом виступають неприбуткові організації, що пов'язано, зокрема, з наявністю у цих країнах (передусім у США) сильних традицій самоорганізації населення. Тому велику частину соціальних проблем успішно вирішують УРО, отримуючи за це фінансування від цільової групи, населення, держави і донорів [5, с.23].

У Європі, де традиції суспільних об'єднань не такі сильні, соціальне підприємництво визначається більше як підприємництво або бізнес з соціальною місією.

Так, британська модель соціального підприємництва характеризується зміною пріоритетів підприємницької діяльності. На перше місце виходить соціальний аспект або соціальний ефект від підприємницької діяльності, випереджаючи значення її фінансової ефективності. Важливою ознакою соціальних підприємств в Британії є колективна форма власності, а їх діяльність направлена передусім на користь територіальної спільноти. Суб'єктом соціального підприємництва тут виступають бізнес підприємства з соціальною місією.

Відповідно до законодавства у більшості європейських країн державні органи (особливо на місцевому рівні) можуть надавати привілеї соціальним підприємствам з метою підтримки їх соціальної місії [4, с.35].

Так, у Британії є багато грантів для проектів у соціальному підприємстві. Для підтримки соціальних підприємств працює Банк «Big Society Capital», заснований у квітні 2012 року. Загальний бюджет у 600 млн фунтів стерлінгів повинен розподілятися через посередників на користь соціальних підприємств і громадських організацій. Інноваційним інструментом фінансування є акції громади: кожен член громади інвестує незначну суму в соціальне підприємство [7]. Популярний також краудфандінг.

Термін «краудфандінг» походить від англійського словосполучення «crowd funding», де «crowd» – «натовп», а «funding» – «фінансування». У загальному контексті краудфандінг означає колективне фінансування або колективне співробітництво людей, які добровільно об'єднують свої фінансові чи інші ресурси для підтримки інших людей або організацій.

Цей відносно новий інструмент дозволяє залучати через Інтернет у великої кількості людей (різних груп людей) гроші для реалізації різних ідей і проектів. В основі послуги: спеціалізований інтернет–портал, на якому після детальної реєстрації користувач створює оголошення з проханням про фінансування конкретного проекту. Це може бути новий бізнес, створення притулку для бездомних тварин або просто збір пожертвувань.

Висновки

Отже, на сьогоднішній день існує ціла низка соціальних факторів, які актуалізують розвиток соціальних підприємств. Разом з тим, не можна сказати, що гострота соціальних проблем є ключовим фактором, що сприяє створенню соціальних підприємств. Результати аналізу середовища функціонування соціальних підприємств як в європейських країнах, так і в країнах Америки свідчать про те, що рушійними силами соціального підприємництва є економічні та нормативно–правові фактори. Тобто, наявність значної кількості соціальних проблем є лише підґрунтям для створення соціальних підприємств, але їх реальний розвиток вимагає відповідного економічного та законодавчого забезпечення.

Зарубіжний досвід соціального підприємництва демонструє можливості і переваги неприбуткового сектора, причому не лише соціальні, але й економічні. Крім того, світовий досвід – орієнтир, який показує, що потрібно змінити в законодавстві, діяльності підприємств і держави. Дійсно, бізнес сьогодні спроможний взяти на себе значну частину соціального тягаря (медичне забезпечення, об'єкти інфраструктури), який покладений на державу, а в обмін повинен отримати сприятливі умови та прозорі гарантії стабільного і безперешкодного розвитку.

Будь–який досвід соціального підприємництва, успішний в одній країні, не може бути перенесений в іншу країну без адаптації. Ключем до успішного розвитку соціальних підприємств в Україні є вироблення національних стратегій розвитку соціального підприємництва, які дозволили б скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін – підприємців, громадських організацій, донорських структур і держави. Потрібна чітка і скоординована робота тих, хто в цей процес вже залучений, а також фінансування окремих проектів, які сприятимуть системному вирішенню проблем.

Список використаних джерел

1. Social Enterprise Solutions for 21st Century Challenges. The UK Model of Social Enterprise and Experience // Publications of the Ministry of Employment and the Economy. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tem.fi/files/26789/TEM_25_2010_nettti.pdf.

2. The Development of Social Entrepreneurs in Germany [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [\[muenster.de/imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/development_of_social_entrepreneurs.pdf\]\(http://muenster.de/imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/development_of_social_entrepreneurs.pdf\).](http://uni-</p>
</div>
<div data-bbox=)

3. Social Enterprise Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу :<http://fp7-efeseiis.eu/nationalreport-poland>.

4. Березяк І. І. Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії становлення соціального підприємництва/І.І.Березяк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред.кол.: І.Д.Пасічник, О.І.Дем'янчук. – Острог – : Видавництво Наці Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 25. – С.31–36.

5. Гура В., Ігнатович Н. Зарубіжний досвід розвитку соціального підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014. – Випуск 12(165). – С.22–25

6. Матвієнко–Біляєва Г.Л. Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності в сучасних умовах // Економіка і суспільство, 2016. – Випуск 7. – С.390–394

7. Салій І. Американський та європейський шляхи соціального підприємництва [Електронний ресурс] / І. Салій // Громадський простір. – 2013. – 19 березня. – Режим доступу : <http://civicua.org/news/view.html?q=1991219>.

8. Салій І. Сергій Голубев: «Соцпідприємництво – той же бізнес, а соціальність – його конкурентна перевага» [Електронний ресурс] / І. Салій // Громадський простір. – 2013. – 15 березня. – Режим доступу : <http://civicua.org/news/view.html?q=1989250>.

9. Сафаров С. М. Основы социального предпринимательства / С. М. Сафаров. – Иваново: Издательство «Роща», 2014. – 295 с.

10. Удодова В. І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємництва / Удодова В.І., Шаповал В.І. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Карабіна. – 2013. – № 1042. – С. 105–108.

References

1. (2010) Social Enterprise Solutions for 21st Century Challenges. The UK Model of Social Enterprise and Experience // Publications of the Ministry of Employment and the Economy, [Online], retrieved from: http://tem.fi/files/26789/TEM_25_2010_nettti.pdf.

2. The Development of Social Entrepreneurs in Germany, [Online], retrieved from: http://unimuenster.de/imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/development_of_social_entrepreneurs.pdf.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

3. Social Enterprise Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report , [Online], retrieved from: <http://fp7-efeseiis.eu/nationalreport-poland>.

4. Berezyak I. I.(2014). Foreign experience and domestic realities of social enterprise formation. Scientific Records of the National University «Ostroh Academy». Economics series: a collection of scientific works., Ostroh, NU«OA». 5,31–36.

5. Hura V., Ilnatovych N.(2014). Foreign experience of social enterprise development. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2(165),22–25.

6. Matviyenko–Bilyayeva H.L.(2016). Rozvytok ta stanovlennya sotsial'noho pidpryyemnytstva ta sotsial'noyi vidpovidal'nosti v suchasnykh umovakh [Development and development of social entrepreneurship and social responsibility in modern conditions] Ekonomika i suspil'stvo. 7,390–394

7. Saliy I. (2013). American and European Ways of Social Entrepreneurship. Hromads'kyi prostir. retrieved from: <http://civicua.org/news/view.html?q=1991219>.

8. Saliy I. Holubyev S. (2013). Social entrepreneurship is the same business, and sociality is its competitive

advantage. Hromads'kyi prostir. retrieved from: <http://civicua.org/news/view.html?q=1989250>.

9. Safarov S. M. (2014). Fundamentals of social entrepreneurship. Ivanovo, Roshcha (In Russian).

10. Udodova V. I.(2013). Research on the experience of functioning of national models of social entrepreneurship. Visnyk V. N. Karazin Kharkiv National University. 1042,105–108.

Дані про автора

Голубев Олександр Володимирович

PhD здобувач ступеня доктора філософії Академії праці, соціальних відносин і туризму

Данные об авторе

Голубев Александр Владимирович,

PhD соискатель степени доктора философии, Академии труда, социальных отношений и туризма

Data about the authors

Alexander Golubev,

PhD candidate, Academy of Labour, Social Relations and Tourism.